

PRÉSENTATION DES SYSTÈMES EN VITIFORESTERIE

1. Micro-haie au coeur des vignes au Domaine Muller-Koeberle ©Ver de Terre Production 2. Arbres au sein des parcelles de vignes au Domaine de Scamandre ©Ver de Terre Production
3. Alignement de Cormier (Sorbus domestica) espacés tous les 18 mètres au sein de la vigne - Domaine de Jean Marc Dreyer ©Ver de Terre Production
4. Arbre spontané préservé en bout de vigne - Domaine de Jean Marc Dreyer ©Ver de Terre Production

LE QUOI ET LE POURQUOI

La vitiforestation est l'association de deux plantes pérennes : l'arbre et la vigne, sur une même parcelle, en bordure ou en plein champ. Les objectifs de ces systèmes de cultures sont tout d'abord une meilleure utilisation de l'eau et des éléments nutritifs, d'autre part, une plus grande diversité biologique pédologique, de la faune et de la flore, puis la création d'un microclimat favorable : ombrage, brise-vent, humidité lors de canicules, et drainage lors des intempéries... L'arbre est donc capable de tamponner les fortes oscillations de température provoquées par le changement climatique. En plus de ces avantages écologiques, il y a possibilité de diversifier ses productions en récoltant les produits de l'arbre (bois d'œuvre, l'énergie, les fruits ou les fruits à coque...).

COMMENT LE DÉFI EST-IL RELEVÉ ?

Les arbres en viticulture (haies, isolés, alignements, bosquets) et leur disposition dans la parcelles (sur ou entre les rangs, en bordure de la parcelle...) sont choisis selon l'objectif recherché : rôle brise-vent, refuge de biodiversité, production fruitière, production de bois... Préférez des espèces endémiques adaptées au climat et au vignoble, avec un feuillage léger. Plantez entre mi-décembre et fin février, après une préparation du sol (paillage ou travail mécanique). Les distances recommandées sont de 3 m des vignes minimum et 25-30 m entre alignements. Le paillage (min. 1 m² par arbre) et des protections solides sont essentiels. Une taille de formation en fonction des besoins et un suivi des plantations sur 3 ans est nécessaire pour garantir leur viabilité et ajuster les interventions si nécessaire.

Mots-clés: Vitiforestation, vigne, agroforesterie, concurrence, plantation

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

AVANTAGES

Pour développer davantage les avantages de l'arbre au niveau écologique :

L'intégration d'arbres dans les parcelles viticoles améliore l'utilisation de l'eau et des nutriments grâce à une meilleure infiltration et une rétention hydrique. Elle enrichit aussi les sols par l'apport de matière organique (feuilles, racines, bois broyé) et la stimulation de la vie microbienne. En effet, le système racinaire profond des arbres favorise la décompaction des sols et réduit leur asphyxie.

Les arbres renforcent la biodiversité, recréent des corridors écologiques et limitent l'usage d'intrants chimiques en stimulant les interactions naturelles entre plantes, faune auxiliaire et bio-agresseurs. Ils permettent aussi de répondre aux défis du changement climatique : création d'un microclimat bénéfique, régulation de l'humidité, protection contre le gel, diminution des températures lors des canicules et réduction des impacts du vent. Toutefois, leur impact dépend de la densité, de l'orientation et de l'espacement des feuillages. Une taille régulière des arbres pour contrôler l'ombrage permettra ainsi de préserver la lumière nécessaire aux vignes, évitant ainsi une réduction de la production de fruits.

Les interactions entre arbres et vigne montrent une concurrence limitée pour l'eau, car les arbres exploitent des ressources hydriques profondes et sur un rayon de 10 m. Cependant, les 2-3 rangs adjacents peuvent être impactés, notamment pour l'azote. Pour limiter cette concurrence, des pratiques comme la taille aérienne (réduction du houppier, trognage) ou le cernage racinaire permettent de contrôler leur croissance et leur consommation. De plus, bien que les arbres puissent concurrencer les vignes pour l'accès aux ressources en eau superficielles, ils offrent des bénéfices compensatoires. En agissant comme un "ascenseur hydrique", ils remontent vers la surface les réserves d'eau profondes du sol, généralement peu accessibles pour la vigne. Par ailleurs, ils rejettent une partie de l'eau de leurs cellules dans l'atmosphère et ont également propension à capter l'humidité atmosphérique sous forme de rosée, ou en interceptant davantage de précipitation que la vigne, créant ainsi un micro-climat.

Enfin, il est crucial de choisir des arbres adaptés au cycle de vie de la vigne et de respecter les contraintes des cahiers des charges des appellations (densité de pieds de vigne, monoculture, etc.).

LES POINTS FORTS

- **Amélioration du sol et biodiversité : Au sein de la vigne, les arbres enrichissent les sols, favorisent la biodiversité et réduisent les intrants chimiques.**
- **Adaptation climatique et microclimat : Ils créent un microclimat bénéfique à la vigne, régulant l'eau, protégeant contre le gel et réduisant l'impact des canicules.**
- **Gestion et interactions : Une planification soignée (espèces, tailles, sol) limite les concurrences avec la vigne et respecte les contraintes réglementaires.**

Agroforesterie intraparcellaire en système viticole au Domaine Muller-Koeberle ©Ver de Terre Production

ANGELINE ALMEIDA

Ver de Terre Production

**Funded by
the European Union**

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.